

O‘ZBEK TILIDA DINIY NUTQIY JANRLAR TASNIFI

Azimov Akbarjon Niyozidin o‘g‘li

Andijon davlat universiteti Mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15662178>

Annotatsiya. Ushbu maqolada tilshunoslikning yangi yo‘nalishi hisoblangan teolingvistikaning o‘ziga xos xususiyatlari, uning tarkibidagi janrlarni tasniflash masalasi, nutq janrlari orasida diniy nutqiy janrlning tutgan o‘rni haqida fikrlar bildirildi. Bundan tashqari diniy nutqiy janrlarni tasniflashda har bir janrning o‘ziga xos bo‘lgan grammatik va uslubiy xususiyatlarini ko‘rsatib berishga harakat qilindi.

Kalit so‘zlar: teolingvistika, nutqiy janrlar, diniy nutqiy janrlar, duo, xutba, va‘z, zikr, munajat, qasida, marsiya.

Abstract. This article discusses the specific features of theolinguistics, a new branch of linguistics, and addresses the issue of classifying the genres within it, particularly focusing on the place of religious speech genres among general speech types. In addition, an attempt is made to highlight the grammatical and stylistic features unique to each genre during the classification of religious discourse.

Keywords: theolinguistics, speech genres, religious speech genres, supplication, sermon, preaching, invocation.

Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности теолингвистики, нового направления в языкознании, а также вопросы классификации жанров, входящих в её состав. Особое внимание уделено месту религиозных речевых жанров среди других типов речи. Кроме того, предпринята попытка показать грамматические и стилистические особенности каждого жанра при их классификации.

Ключевые слова: теолингвистика, речевые жанры, религиозные речевые жанры, мольба, проповедь, наставление.

Zamonaviy tilshunoslikda yangi yo‘nalishlardan biri hisoblangan teolingvistika va uning o‘ziga xos xususiyatlarini o‘rganish hozirgi kunda tadqiqotchilar diqqatini o‘ziga tortib kelayotgan eng dolzarb mavzulardan biri hisoblanadi. O‘zbek tilshunosligida teolingvistik tadqiqotlar olib borgan olimlarimiz mazkur yo‘nalishning o‘ziga xos bo‘lgan xususiyatlarini ochib berish uchun bir qancha nazariy ma‘lumotlarni aytgan bo‘lsada, ammo mazkur yo‘nalishning janrlar tasnifi va ularning o‘ziga xos bo‘lgan xususiyatlarini o‘rganish masalasi hanuz yakunlanmay qolmoqda. O‘tgan asrning ikkinchi yarimidan boshlab rus tilshunoslari M. Baxtin tomonidan ilgari surilgan nutqiy janrlar masalasi va mazkur g‘oyani izchillik bilan davom ettirgan V.Dementevlarning katta mehnatlari natijasida tilshunoslikda nutqiy janrlar haqida yangi

qarashlar yuzaga keldi. Nutqiy janrlarning tilshunoslikda o‘rganilish masalasi yuzasidan olib jahon miqiyosida juda keng ko‘lamli tadqiqot ishlari olib borildi. Hozirgi kunda tilshunoslikda nutq janrlarining 250dan ortiq turlari borligi aniqlangan. [7.13] Mazkur janrlar orasida teolingvistikaning tarkibiga kiruvchi janrlar haqida ham so‘z yuritilgan bo‘lsada, ammo ularning o‘ziga xos xususiyatlari to‘liq yoritib berilmagan. Biz mazkur maqolada aynan diniy nutqiy janrlarning o‘zbek tilshunosligida o‘rganilish masalasini ko‘rib chiqmoqchimiz.

Tilshunoslikda nutqiy janrlarning o‘rganilishi masalasi – zamonaviy tilshunoslikning dolzarb va ko‘p qirrali yo‘nalishlaridan biridir. Nutqiy janrlar tili, uslubiyati, kommunikativ xususiyatlari va ijtimoiy kontekstdagi funksiyalarini o‘rganish orqali til vositalarining jamiyatdagi real qo‘llanilishi chuqur tahlil qilinadi. Nutqiy janr – bu ma‘lum ijtimoiy vaziyatda shakllangan, an‘anaviy shakl va tarkibga ega bo‘lgan nutq birliklarining turidir. Har bir nutqiy janr muayyan kommunikativ maqsadga, mazmuniy-tuzilmaviy xususiyatga va til vositalari tizimiga ega bo‘ladi. Nutqiy janrlar og‘zaki va yozma shaklda namoyon bo‘lishi, rasmiy yoki norasmiy muloqot doirasida mavjud bo‘lishi mumkin. Masalan, ilmiy maqola, xat, nutq, intervyu, va‘z, xutba, reklama, dialog, reportaj va boshqalar. Tilshunoslikda nutqiy janrlarni o‘rganish tilning funksional imkoniyatlarini yoritish, diskursiv va pragmatik tahlilni aniqlash, ijtimoiy-madaniy kontekstni ochib berish hamda tarbiyaviy-estetik vazifani bajarishga xizmat qiladi. Har qanday til o‘zining funksional imkoniyatlarini jamiyatdagi turli kommunikativ ehtiyojlar orqali namoyon etadi. Diniy nutqiy janrlar – bu ehtiyojlardan biri bo‘lib, jamiyatda e‘tiqod, ma‘naviyat, axloq va ruhiy tarbiyani shakllantirishga xizmat qiluvchi nutq turlaridir. Ular o‘zbek tili doirasida ham qadimdan mavjud bo‘lib, tilshunoslikda o‘ziga xos o‘ringa ega. Diniy nutqiy janrlarni tilshunoslik nuqtayi nazaridan o‘rganish bu janrlarning kompozitsion tuzilmasi, pragmatik yo‘nalishi, stilistik xususiyatlari, til birliklarining funksional qo‘llanilishi, ijtimoiy-madaniy kontekstdagi roli kabi masalalarni qamrab oladi.

Diniy nutqiy janrlar – bu diniy mazmundagi axborotni uzatish, targ‘ibot olib borish, nasihat qilish, ibodat ifodasini bayon etish yoki diniy-huquqiy masalalarni tushuntirish uchun xizmat qiluvchi barqaror nutqiy birliklardir. Ular diniy kommunikatsiyaning o‘ziga xos shakli bo‘lib, muayyan ijtimoiy va ma‘naviy vazifani bajaradi. Diniy janrlar islom dini rivojlangan hududlarda, jumladan O‘zbekiston hududida ham qadimdan shakllanib kelgan va hozirgi zamon og‘zaki hamda yozma madaniyatida muhim o‘rin egallaydi. Nutqiy janrlar nazariyasida diniy janrlar funksional kommunikativ vazifa, stilistik xususiyat, tuzilish shakli, mavzu doirasi kabi mezonlarga ko‘ra farqlanadi. Diniy janrlarning asosiy xususiyati shundaki, ular faqat diniy axborotni emas, balki e‘tiqodiy, axloqiy, huquqiy va ma‘naviy g‘oyalarni ham uzatadi. Shuning uchun bu janrlar, boshqa nutqiy janrlardan farqli ravishda, ichki mazmun jihatidan ham, tashqi tuzilish va uslubiy belgilar nuqtayi nazaridan ham o‘ziga xosdir.

O‘zbek tilshunosligida diniy nutqiy janrlar hali to‘liq va tizimli tarzda o‘rganilmagan bo‘lsa-da, ularning jamiyat hayotidagi ahamiyati va kommunikativ vazifasi kundan kunga ortib bormoqda. Diniy nutq, avvalo, muayyan e‘tiqodiy mazmun, diniy terminologiya va ritual-kommunikativ vazifalarga ega bo‘lgan muloqot shaklidir. Diniy diskurs muayyan ijtimoiy muhitda – masjid, madrasa, diniy yig‘inlar, ommaviy axborot vositalari, internet sahifalari orqali amalga oshiriladi. Bu jihat diniy nutqiy janrlarning shakllanishi, takomillashuvi va ijtimoiy nutq muhitida o‘z o‘rniga ega bo‘lishiga sabab bo‘ladi.

Diniy nutqiy janrlar – bu diniy kommunikatsiya doirasida shakllangan va muayyan diniy maqsadni (*nasihat, duo, zikr, o‘rgatish, e‘tiqodni mustahkamlash*) amalga oshiruvchi nutq

shakllaridir. Ular *kompozitsion tuzilmasi, kommunikativ maqsadi, vazifasi va ifoda vositalariga* ko‘ra turlicha bo‘ladi. Diniy nutqiy janrlarni shartli ravishda quyidagicha tasniflash mumkin:

- a) og‘zaki diniy nutqiy janrlar,
- b) yozma diniy nutqiy janrlar.

Og‘zaki diniy nutqiy janrlarga xutba, va‘z, suhbat, ilmiy darslar, duo kabilar kirsa, yozma diniy nutqiy janrlarga diniy risola, fatvolar, tafsir, fiqhiy asarlar, diniy maqolalar misol bo‘ladi. Og‘zaki diniy nutqiy janrlarda *interaktivlik* ya‘ni tinglovchi bilan bevosita muloqotga kirishish, nutqning tinglovchiga ta‘sir qilish jarayonida nutq yo‘nalishini o‘zgartirish imkoniyatining mavjudligi, *emotsionallik* – nutq oqimini ohanglash, pauza va urg‘ular yordamida ma‘naviy ta‘sir jarayoning boshqarish, kommunikatsiya jarayonida adresantning improvizatsiyasi elementlarini nazorat qilishi, ya‘ni nutq jarayoni reja asosida olib borilsada, va‘zgo‘y yoki xatib vaziyatga qarab nutqni to‘ldirishi yoki o‘zgartirishi mumkinligi, mazkur nutq jarayonida dialogik shakllar, so‘roq gap, undovlar takorrlarning keng qo‘llanilish imkoniyatining kengligi hamda adresant tomonidan aytilayotgan nutqning makon va muhitga moslashishi kabi xususiyatlari bilan boshqa nutq janrlaridan alohida ajralib turish xususiyatiga egadir. Yozma diniy nutqiy janrlar – fatvolar, diniy risolalar, fiqhiy asarlar, tafsir, diniy maqolalar doimiy yozma shaklda saqlanishi, tahrirlash imkoniyatining borligi va o‘quvchilar tomonidan ko‘p maratoba o‘qish uchun mo‘ljallanganligi bilan xarakterlanadi. Bundan tashqari yozma diniy nutqiy janrlarda rasmiy yozuv me‘yorlariga to‘liq amal qilinadi, imloviy, uslubiy va diniy terminologik aniqlikni talab qiladi, o‘zining strukturaviy tuzilishiga qat‘iy amal qilishi bilan ham (kirish, asosiy qism va xulosa) og‘zaki diniy nutqiy janrlardan ajralib turadi. Og‘zaki va yozma diniy nutqiy janrlarning o‘zaro farqini quyidagi taqqoslash jadvali orqali ko‘rishimiz mumkin.

1-jadval

Belgilar	Og‘zaki diniy janrlar	Yozma diniy janrlar
Muloqot shakli	Bevosita jonli shaklda	Bilvosita shaklda
Auditoriyaga ta‘siri	Tezkor, hissiy	Sekin, tahliliy
Strukturasi	Moslashuvchanlik	Qat‘iy belgilangan qolipda
Qayta ishlash imkoniyati	Chegaralangan	Erkin, tahrir uchun doimiy
Qo‘llanilish sohasi	Masjid, yig‘inlar, darslar	Kitoblar, maqolalar, ilmiy asarlar

Diniy nutqiy janrlar tilshunoslikda alohida ilmiy e‘tibor talab etadigan murakkab va ko‘p qirrali fenomen hisoblanadi. Chunki bu janrlar tilda faqatgina axborot uzatish vositasi emas, balki e‘tiqod, axloq, ma‘naviyat va ijtimoiy ongning shakllantiruvchi muhim kommunikativ birlik sifatida namoyon bo‘ladi. Tilshunoslik nuqtayi nazaridan qaralganda, diniy nutqiy janrlar leksik-semantik, pragmatik, stilistik va diskursiv jihatlari bilan alohida o‘rganishga loyiqdir. Avvalo, diniy nutqiy janrlar leksik-semantik tizimi bilan ajralib turadi. Ular tarkibida Qur‘oni karim va hadislardan olingan arabcha diniy terminlar, e‘tiqodiy tushunchalar, tavhidiy iboralar, baraka va duo mazmunidagi qadimiy so‘z birikmalari keng qo‘llaniladi. Bunday birliklar tildagi diniy leksika va religiya asosidagi semantikani boyitadi. Masalan, “taqvo”, “halol”, “harom”, “sabr”, “hikmat”, “duo”, “zikr”, “qiyomat”, “tafsir”, “xutba”, “va‘z” kabi tushunchalar tilda doimiy ishlatiluvchi diniy semantik qatlamni hosil qiladi. Ikkinchidan, bu janrlar stilistik jihatdan qat‘iy me‘yorlarga tayanadi. Xususan, xutba va fatvo rasmiy-uslubiy, lo‘nda, dalilga asoslangan, normativ-stilistik belgilar bilan ajralib turadi. Va‘z va munajat esa ko‘proq obrazlilik,

emotsionallik va badiiylik bilan ajralib turadi. Bu holat turli nutq uslublari — ilmiy, publitsistik, og‘zaki, she‘riy uslublarning diniy janrlarda birlashib, yangi stilistik kontekstlar vujudga keltirganini ko‘rsatadi.

Diniy nutqiy janrlar bugungi kunda texnologik imkoniyatlar bilan uyg‘unlashgan holda yangi shakllarda ham rivojlanmoqda. Masalan, video xutbalar, onlayn va‘zlar, Telegram’dagi diniy bloglar yoki internet orqali beriladigan fatvolar bu janrlarning zamonaviy ko‘rinishidir. Umuman olganda, diniy nutqiy janrlar O‘zbek tilida nafaqat e‘tiqodiy hayotning, balki xalq tilining badiiy-estetik, axloqiy va madaniy qatlamlarini ham aks ettiradi. Ular orqali diniy bilimlar uzatiladi, ma‘naviy qadriyatlar mustahkamlanadi va tilning ijtimoiy-funksional imkoniyatlari boyiydi. Og‘zaki va yozma diniy nutqiy janrlar bir-birini to‘ldiruvchi, lekin uslub, shakl va kommunikativ strategiyalar jihatidan farqlanuvchi vositalardir. Og‘zaki janrlar ko‘proq hissiy-ma‘naviy ta‘sirga urg‘u bersa, yozma janrlar ilmiylik va saqlanuvchanlik jihatidan ustundir. Ularning har ikkalasi diniy bilimni tarqatishda, ijtimoiy ongini shakllantirishda va dinga e‘tiqodni mustahkamlashda muhim o‘rin tutadi. Diniy nutqiy janrlar o‘zbek tilshunosligida uslubiyat, pragmatika, stilistika, matnshunoslik, sotsiolingvistika va diskurs tahlili kabi yo‘nalishlar kesimida o‘rganilishi mumkin bo‘lgan boy va chuqur qatlamdir. Ular tilni nafaqat muloqot vositasi, balki ma‘naviy-ma‘rifiy, ruhiy tarbiya vositasi sifatida ochib beradi. Shu bois, diniy janrlarni tilshunoslik doirasida o‘rganish, nafaqat tildagi shakl va vositalarni, balki ularning jamiyatdagi ma‘naviy yukini chuqur anglashga xizmat qiladi.

Zamonaviy tilshunoslikda diniy janrlar, ayniqsa diskursiv yondashuv asosida, diniy diskurs tarkibida tahlil qilinmoqda. Bunda nafaqat matnning ichki tuzilishi, balki uning kimga, qachon, qanday vaziyatda va qanday niyat bilan aytilganligi ham hisobga olinadi. Masalan, bir xutba matni va‘zdan farqli ravishda maxsus auditoriya uchun, muayyan marosim doirasida va rasmiylikni saqlagan holda aytiladi. Bu esa diniy janrlarning kontekstual bog‘liqligi va vazifaviy ko‘p qirraliligini ko‘rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni. Diniy-ma‘rifiy soha faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida 16.04.2018-yildagi PF-5416-son. <https://lex.uz/docs/3686277>.
2. Бахтин М.М. Проблема речевых жанров. Литературно-критические статьи. – Москва, 1986.
3. Бахтин М.М. Проблемы речевых жанров // Бахтин М.М. Собр. соч. – М.: Русские словари, 1996. – Т. 5: Работы 1940-1960 гг.
4. Умархўжа М. Диний атамалар ва иборалар. Оммабоп қисқача изоҳли луғат. – Тошкент: Фафур Фулом, 2016. – 220 б.
5. Sayfullayeva D. O‘zbek tilida “Tilak” nutqiy janrning lingvistik xususiyatlari. Filol. Fan.b.f.d [PhD] diss. – Andijon, 2024. –B. 143
6. Azimov, A. N. (2025). DUO NUTQIY JANRINING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. *Hamkor konferensiyalar*, 1(15), 131-133.
7. O‘G‘Li, A. A. N. (2022). Ruhiiy zo‘riqish va uning talaffuz jarayoniga ta‘siri. *Ta‘lim fidoyilari*, 1, 69-72.
8. A., Azimov. "The Solutional Problems of Socialistic." *International Journal on Integrated Education*, vol. 4, no. 11, 2021, pp. 15-16, doi:[10.31149/ijie.v4i11.2352](https://doi.org/10.31149/ijie.v4i11.2352).